

PERANCANGAN SISTEM PENJADWALAN PENGANGKUTAN SAMPAH DENGAN METODE *VEHICLE ROUTING PROBLEM (VRP)* DI LINGKUNGAN RW 01 KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG KOTA BATAM

Larisang

Dosen Program Studi Teknik Industri

STT IBNU SINA Batam

Email : larisang@stt-ibnusina.ac.id

Kristian Deni

Mahasiswa Program Studi Teknik Industri

STT IBNU SINA Batam

ABSTRAK

Sampah merupakan masalah yang tidak ada habisnya, karena selama kehidupan ini masih ada maka sampah pasti akan selalu diproduksi. Penyebab penumpukan sampah di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang adalah masalah pada sistem pengangkutan sampah yang menunjukkan adanya ketidakteraturan penjadwalan pengangkutan sampah dari tempat pemukiman masyarakat menuju TPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadwalkan pengangkutan sampah di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemecahan permasalahan rute menggunakan *VRP (vehicle routing problem)* serta *Up Dating* jadwal pengangkutan sampah. Dengan menerapkan teknik *VRP (vehicle routing problem)* serta *Up Dating* jadwal pengangkutan sampah di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam. Hasil penelitian dengan melihat total timbulan sampah yang lebih besar dari pada kapasitas kaisar odong-odong pengangkut yang hanya memiliki 2 unit kaisar odong-odong serta jadwal pengangkutan sampah yang diterapkan hanya 2 kali pengangkutan dalam 1 hari, sampah tidak terangkut semua dari sumber sampah menuju tempat pembuangan, maka dari itu harus dilakukan maksimal 3 kali pengangkutan setiap hari di daerah yang terdapat paling banyak sumber sampah dan 2 kali sehari pada daerah yang memiliki sedikit sumber sampah dan membuat jadwal pengangkutan sampah serta rute baru agar tidak terjadi timbunan sampah di area/lokasi sumber sampah maka permasalahan timbunan sampah dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: Penangan sampah, *VRP (vehicle routing problem)* dan penjadwalan.

1. PENDAHULUAN

Kota Batam merupakan salah satu kota industri maju yang berkembang pesat. Pesatnya perkembangan industri di kota Batam diikuti oleh peningkatan perpindahan sebagian masyarakat dari daerah-daerah lain

ke Batam dengan harapan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan jumlah penduduk kota yang juga sebanding dengan sampah rumah tangga yang dihasilkan. Penanganan sampah harus lebih diperhatikan

karena berhubungan dengan kebersihan lingkungan serta kesehatan.

Transportasi sampah adalah sub-sistem dalam penanganan sampah yang bersasaran membawa sampah dari lokasi atau sumber sampah secara langsung menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat pembuangan Akhir (TPA). Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan serta penanganan sampah menjadi mudah dan cepat dengan tujuan akhir meminimalkan penumpukan sampah yang akan memberikan dampak langsung bagi kesehatan masyarakat.

Di Kelurahan Tanjung Sengkuang khususnya di RW 01 merupakan salah satu daerah yang mengalami permasalahan penanganan sampah khususnya mengenai sistem pengangkutan sampah. Bertambahnya volume sampah dapat dilihat disekitar rumah warga banyak terdapat penumpukan sampah-sampah yang menimbulkan bau tidak sedap serta sampah-sampah yang dibuang ke parit-parit/saluran pembuangan air sehingga dapat menyebabkan tersumbatnya saluran pembuangan air/parit. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit serta penurunan kualitas lingkungan.

Melihat kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada sistem pengangkutan sampah yang menunjukkan adanya ketidakteraturan penjadwalan pengangkutan sampah dari tempat pemukiman masyarakat menuju TPS. Permasalahan pengangkutan sampah dapat diselesaikan dengan desain ulang rute dan penjadwalan seluruh sarana

pengangkutan yang ada dengan mengalokasikan timbulan sampah. Sistem penjadwalan pengangkutan sampah akan menjadi lebih cepat terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan kajian dengan mempelajari sistem penjadwalan pengangkutan sampah yang diterapkan saat ini untuk dianalisa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu dengan membuat model perhitungan untuk mengetahui optimal tidak penjadwalan yang sudah ada, dimana metode ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambar model konseptual pada sistem penjadwalan pengangkutan sampah RW 01 kelurahan Tanjung Sengkuang yang sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Dalam mengidentifikasi perancangan penjadwalan pengangkutan sampah RW 01 kelurahan Tanjung Sengkuang terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

Tahap Pendahuluan

- a. Mengidentifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang didapatkan melalui *survey* pendahuluan terhadap objek yang diteliti serta literatur tentang topik-topik yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Mengidentifikasi data penelitian, yang mana dalam penelitian ini ada beberapa

data yang dibutuhkan yaitu data rute dan jadwal pengangkutan sampah.

Pengambilan Data

- a. Mengumpulkan data, yakni data primer dan data sekunder.
- b. Berkomunikasi dengan pihak Manajemen dan pihak Pelaksana mengenai perencanaan dan perancangan penjadwalan pengangkutan sampah.
- c. Berkomunikasi dengan masyarakat sekitar mengenai jadwal layanan pengangkut sampah.

Pengolahan Data, Data yang diperoleh (primer atau skunder) akan diolah dengan berpedoman pada landasan teori. Adapun landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah nantinya berpedoman pada metode analisa kualitatif dan kuantitatif.

Analisa Data, Pada tahap ini akan dilakukan analisis mengenai sistem penjadwalan yang ada, penambahan jumlah penduduk dan volume sampah sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi saat ini serta membuat sistem penjadwalan pengangkutan sampah yang baru.

Kesimpulan dan Saran, Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan kemudian akan disajikan beberapa saran mengenai permasalahan yang ada dan penerapan solusi yang telah diperoleh.

Metode Analisa Data

Analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Pada dasarnya penelitian ini bersifat penelitian deskripsi dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah dengan teknik perhitungan matematik. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Vehicle Routing Problem* (VRB).

Langkah-langkah dalam pengolahan data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. *Vehicle Routing Problem* (VRB).

$$Da = Coi + Cio + Coj + Cjo$$

$$Db = Coi + Cij + Cjo$$

Dengan menggabungkan kedua rute memperoleh penghematan *Sij*:

$$Sij = Da - Db$$

2. *Up Dating jadwal* pengangkutan sampah

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Peningkatan jumlah penduduk kota juga sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk di kelurahan hal ini berkaitan erat dengan peningkatan jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan. Adapun table-table dibawah ini merupakan data jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Batam.

Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Sengkuang menurut jenis kelamin dan kelompok usia tahun 2014.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Perempuan	Laki-Laki	PR + LK
1	0-4	1.875	2.218	4.093
2	5-6	2.099	2.007	4.106
3	7-12	1.119	1.424	2.543

4	13-15	782	837	1.619
5	16-18	1.166	1.339	2.505
6	19-24	1.749	1.936	3.685
7	25-29	979	889	1.868
8	30-34	1.006	925	1.931
9	35-39	928	984	1.912
10	40-44	702	890	1.592
11	45-49	513	907	1.420
12	50-54	504	628	1.132
13	55-59	668	682	1.350
14	60+	546	717	1.263
Jumlah		14.637	16.390	31.019

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Tanjung Sengkuang

Tabel 2. Tabel Rekapitulasi Jumlah penduduk RW/RT per bulan tahun 2014-2015 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Batam.

No	Bulan/Tahun	RW	RT	Jumlah Penduduk		
				LK	PR	LK + PR
1	Oktober 2014	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172
2	November 2014	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172
3	Desember 2014	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172
4	Januari 2015	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172
5	February 2015	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172
6	Maret 2015	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172
7	April 2015	01	01	312	189	501
			02	341	374	715
			03	373	235	608
			04	101	71	172

Kondisi Pengangkutan Sampah Di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang. Pada penelitian ini, penulis menetapkan satu RW untuk dijadikan sampel penelitian yaitu di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Batam dengan batasan hanya pada pengangkutan *door to door*.

Kapasitas Kaisar odong-odong:

Panjang = 3.000 mm

Lebar = 1.250 mm

Tinggi = 1.340 mm

Berat Kosong = 330 Kg

Max. muatan = 400 Kg

Kapasitas Bak Kaisar odong-odong:

Panjang = 1.600 mm

Lebar = 1.200 mm

Tinggi = 700 mm

Volume Bak kaisar odong-odong adalah: 1.344 m³

Satuan Liter = 1.344 Liter

Sedangkan jadwal pengangkutan sampah pagi hari dan sore hari, di mana kaisar odong-odong yang beroperasi berjumlah 2 unit. Jenis kaisar odong-odong yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1 Odong-odong berkapasitas 3.000 X 1.250 X 1.340 mm dengan muatan max 400 Kg berikut ini:

Gambar 1. Armada Pengangkut Sampah

Bahan bakar yang disediakan untuk pengangkutan setiap hari untuk kaisar odong-odong I adalah 4.5 liter bensin sedangkan kaisar odong-odong II adalah 3 liter bensin total bensin yang dikeluarkan/hari adalah 7.5 liter, sehingga jika dirupiahkan dengan asumsi harga bensin Rp 7.300/liter yaitu sebesar Rp 54.750,- .

Odong-odong I, dengan wilayah pelayanan sebagai berikut:

1. Blok E (180 KK)
2. Bukit Makmur (80 KK)
3. Blok F (60 KK)

Odong-odong II, dengan wilayah pelayanan sebagai berikut:

1. Sengkuang Laut (150 KK)
2. Sengkuang RT 02 (80 KK)
3. Sengkuang RT 01 (60 KK)

Lokasi Pangkalan kaisar odong-odong (TPS) pengangkut sampah di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang berada pada Sengkuang Laut, Pangkalan disimbolkan dengan 0.

Tabel 3. Jadwal pengangkutan sampah Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih.

No	Unit	Waktu (WIB)	S E N I N	S E L A S A	R A B U	K A M I S	J U M A T	S A B T U
1	Odong-odong I Pak Rudi	07.30 – 09.30	I	II	III	I	II	III
		15.00 – 17.00	I	II	-	I	II	-
2	Odong-odong II Pak Slamet	07.30 – 09.30	IV	V	VI	IV	V	VI
		15.00 – 17.00	IV	V	-	IV	V	-

Sumber: Hasil Wawancara

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); I. Blok E; II. Bukit Makmur; III. Blok F; VI. Sengkuang Laut; V. Sengkuang RT 02; VI. Sengkuang RT 01.

Tabel 4. Jumlah Rata-rata timbunan sampah per 2 hari

No	Area/Lokasi	Sumber Sampah		Total Sumber Sampah (Rumah & Warung)	Volume Sampah		Total Volume sampah (liter)
		Warung Basah	Rumah		Warung Basah (Drum plastik 100 liter)	Rumah (Ember plastik 25 liter)	
1	Blok E	10	170	180	1.000	4.250	5.250
2	Bukit Makmur	5	75	80	500	1.875	2.375
3	Blok F	3	57	60	300	1.425	1.725
4	Sengkuang Laut	8	142	150	800	3.550	4.350
5	Sengkuang RT 02	4	76	80	400	1.900	2.300
6	Sengkuang RT 01	3	57	60	300	1.425	1.725
TOTAL				= 610	TOTAL		= 17.725

Sumber: Hasil Wawancara dan Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Tabel 5 Panjang rute layanan

No	Area/Lokasi	Jarak Pangkalan ke Area/Lokasi (km)
1	Blok E	1,057
2	Bukit Makmur	1,411
3	Blok F	0,597
4	Sengkuang Laut	0,802
5	Sengkuang RT 02	0,453
6	Sengkuang RT 01	0,602

Sumber: Hasil Wawancara dan Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Tabel 6 Rute yang dilalui kaisar odong-odong

I dan II

No	Unit	Hari	Rute	Volume sampah per 2 hari (Liter)	Volume sampah yang terangkut (liter)	Jarak (km)	Total sampah yang terangkut (liter)	Total jarak (km)
1	Kaisar Odong-odong I	Senin	0-1-0-1-0	5.250	2.688	4,228	12.814	22,132
		Selasa	0-2-0-2-0	2.375	2.375	5,644		
		Rabu	0-3-0	1.725	1.344	1,194		
		Kamis	0-1-0-1-0	5.250	2.688	4,228		
		Jum'at	0-2-0-2-0	2.375	2.375	5,644		
		Sabtu	0-3-0	1.725	1.344	1,194		

No	Unit	Hari	Rute	Volume sampah per 2 hari (Liter)	Volume sampah yang terangkut (liter)	Jarak (km)	Total sampah yang terangkut (liter)	Total jarak (km)
2	Kaisar Odong-odong II	Senin	0-4-0-4-0	4.350	2.688	3,208	12.664	12,448
		Selasa	0-5-0-5-0	2.300	2.300	1,812		
		Rabu	0-6-0	1.725	1.344	1,204		
		Kamis	0-4-0-4-0	4.350	2.688	3,208		
		Jum'at	0-5-0-5-0	2.300	2.300	1,812		
		Sabtu	0-6-0	1.725	1.344	1,204		

Sumber: Hasil Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); 1. Blok E; 2. Bukit Makmur; 3. Blok F; 4. Sengkuang Laut; 5. Sengkuang RT 02; 6. Sengkuang RT 01.

Tabel 7 Jarak pangkalan ke setiap Area/lokasi

(kaisar odong I) sumber sampah

Dari \ ke	0	1	2	3
0	0	1,057 Km	1,411 Km	0,597 Km
1		0	0,354 Km	0,503 Km
2			0	0,814 Km
3				0

Sumber: Hasil Wawancara dan Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); 1. Blok E; 2. Bukit Makmur; 3. Blok F.

Tabel 8. Jarak pangkalan ke setiap

Area/lokasi (kaisar odong II) sumber sampah

Dari \ Ke	0	4	5	6
0	0	0,802 Km	0,453 Km	0,602 Km
4		0	0,349 Km	0,200 Km
5			0	1,055 Km
6				0

Sumber: Hasil Wawancara dan Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); 4. Sengkuang Laut; 5. Sengkuang RT 02; 6. Sengkuang RT 01.

5. Sengkuang RT 02; 6. Sengkuang RT 01.

Tabel 9 Jumlah sampah yang terangkut dan tidak terangkut per hari dengan jadwal yang di terapkan saat ini.

No	Unit	Hari	Rute	Volume sampah per 2 hari (liter)	Volume sampah yang terangkut (liter)	Volume sampah tidak terangkut per 2 hari (liter)	Jarak (km)	Total sampah yang terangkut (liter)	Total sampah yang tidak terangkut (liter)	Total jarak (km)
1	Kaisar Odong - odong I	Senin	0-1-0-1-0	5.250	2.688	2562	4,228	12.814	5.886	22,132
		Selasa	0-2-0-2-0	2.375	2.375	0	5,644			
		Rabu	0-3-0	1.725	1.344	381	1,194			
		Kamis	0-1-0-1-0	5.250	2.688	2562	4,228			
		Jum'at	0-2-0-2-0	2.375	2.375	0	5,644			
		Sabtu	0-3-0	1.725	1.344	381	1,194			
2	Kaisar Odong - odong II	Senin	0-4-0-4-0	4.350	2.688	1.662	3,208	12.664	4.086	12,448
		Selasa	0-5-0-5-0	2.300	2.300	0	1,812			
		Rabu	0-6-0	1.725	1.344	381	1,204			
		Kamis	0-4-0-4-0	4.350	2.688	1.662	3,208			
		Jum'at	0-5-0-5-0	2.300	2.300	0	1,812			
		Sabtu	0-6-0	1.725	1.344	381	1,204			
TOTAL								25,478	9972	34580

Sumber: Hasil Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); 1. Blok E; 2. Bukit Makmur; 3. Blok F; 4. Sengkuang Laut;

Dengan melihat dan mengamati table 4.9 Jumlah sampah yang terangkut dan tidak terangkut per hari di atas jelas terlihat masih banyak sampah yang tidak terangkut dalam

setiap harinya. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan sampah dengan cara membuat rute pengangkutan yang maksimal pada setiap wilayah yang ada dengan keterbatasan unit kaisar odong-odong pengangkut yang tersedia di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang serta membuat jadwal yang baru agar tidak terjadi lagi masalah penumpukan sampah.

Pengangkutan sampah *door to door* adalah suatu pengangkutan yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung wilayah timbulan sampah dengan menggunakan kaisar odong-odong yang rata-rata berkapasitas 1.344 Liter. Kaisar odong-odong ini berjumlah 2 unit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terjadinya penumpukan sampah berkaitan langsung dengan keterbatasan jumlah Kaisar odong-odong, biaya yang tersedia untuk bahan bakar, dan rute pengangkutan yang kurang maksimal. Hal inilah yang menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah tidak dapat memenuhi semua wilayah yang telah ditentukan untuk pengangkutan setiap hari.

Dari fakta ini ditemukan bahwa terjadi permasalahan pada rute pengangkutan atau disebut *Vehicle Routing Problem (VRP)*. VRP didefinisikan sebagai sebuah pencarian atas cara penggunaan yang efisien dari sejumlah *vehicle* yang harus melakukan perjalanan untuk mengunjungi sejumlah tempat untuk mengantar atau menjemput orang/barang.

Maka dari itu perlunya membuat perancangan penjadwalan pengangkutan sampah serta rute baru agar tidak terjadi masalah penumpukan sampah dengan cara menambah armada atau menambahkan rute pengangkutan sampah seperti table berikut:

Tabel 10 perancangan penjadwalan pengangkutan sampah dengan rute baru sebelum perhitungan *saving*.

N O	Unit	Hari	Rute	Volume sampah per 2 hari (liter)	Volume sampah yang terangkut (liter)	Volume sampah tidak terangkut per 2 hari (liter)	Hasil Akhir sisa sampah (liter)	Jarak (km)	Total sampah yang terangkut (liter)	Total sampah yang tidak terangkut (liter)	Total jarak (km)
1	Kaisar Odong - odong I	Senin	0-1-0-1-0-1-0	5.250	4.032	1.218	0	6,342	18.700	0	34,392
		Selasa	0-1-0-2-0-2-0	2.375	2.375	0	0	8,466			
		Rabu	0-3-0-3-0	1.725	1.725	0	0	2,388			
		Kamis	0-1-0-1-0-1-0	5.250	4.032	1.218	0	6,342			
		Jum'at	0-1-0-2-0-2-0	2.375	2.375	0	0	8,466			
		Sabtu	0-3-0-3-0	1.725	1.725	0	0	2,388			
2	Kaisar Odong - odong II	Senin	0-4-0-4-0-4-0	4.350	4.032	318	0	4,812	16.750	0	21,272
		Selasa	0-4-0-5-0-5-0	2.300	2.300	0	0	3,416			
		Rabu	0-6-0-6-0	1.725	1.725	0	0	2,408			
		Kamis	0-4-0-4-0-4-0	4.350	4.032	318	0	4,812			
		Jum'at	0-4-0-5-0-5-0	2.300	2.300	0	0	3,416			
		Sabtu	0-6-0-6-0	1.725	1.725	0	0	2,408			

Sumber: Hasil pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); 1. Blok E; 2. Bukit Makmur; 3. Blok F; 4. Sengkuang Laut; 5. Sengkuang RT 02; 6. Sengkuang RT 01.

Keterangan dari table diatas serta dengan melihat total timbulan sampah setiap hari yang lebih besar dari pada kapasitas kaisar odong-odong pengangkut, maka harus dilakukan maksimal 3 kali pengangkutan setiap hari pada daerah yang terdapat sumber sampah yang paling banyak sedangkan pada daerah yang sumbernya tidak banyak dilakukan 2 kali pengangkutan saja agar tidak terjadi timbunan sampah serta semua sampah

yang ada di area/lokasi sumber sampah terangkut.

Total sampah pada kaisar odong-odong I adalah 18.700 liter dengan total jarak tempuh 34,392 Km sedangkan kaisar odong-odong II adalah 16.750 liter dengan total jarak tempuh 21,272 Km, total Jarak tempuh kedua kaisar odong-odong adalah 34,392 Km + 21,272 Km = 55,664 Km, dengan menggunakan teknik *The Saving Method* maka akan lebih memperpendek jarak tempuh dengan daya angkut pengangkutan sampah sama, perhatikan table berikut ini:

Tabel 11 perancangan penjadwalan pengangkutan sampah dengan rute baru hasil hitungan *saving*.

Unit	Hari	Lokasi/Area	Jarak (Km)	Total Sampah (Liter)	Trip/pengangkutan			Sisa Volume sampah (Liter)	Total jarak (Km)	
					1	2	3			
Odong-odong I	Senin	Blok E	Volume sampah	-	5250	1344	1344	1344	1218	-
			Rute	-	-	0-1-0	0-1-0	0-1-0	-	-
			Jarak Tempuh	1,057	-	2,114	2,114	2,114	-	6,342
	Selasa	Bukit Makmur	Volume sampah	-	2375 + 1218 (Sisa Blok E) = 3593	1344	1344	-	905	-
			Rute	-	-	0-1-2-0	0-2-0	-	-	-
			Jarak Tempuh	1,411	-	2,822	2,822	-	-	5,644
	Rabu	Blok F	Volume sampah	-	1725 + 905 = 2630	1344	1286	-	2630 - 2688 = -58	-
			Rute	-	-	0-2-3-0	0-3-0	-	masih dapat di muat di muat 58	-
			Jarak Tempuh	0,597	-	2,822	1,194	-	-	4,016
	Kamis	Blok E	Volume sampah	-	5250	1344	1344	1344	1218	-
			Rute	-	-	0-1-0	0-1-0	0-1-0	-	-
			Jarak Tempuh	1,057	-	2,114	2,114	2,114	-	6,342
	Jumat	Bukit Makmur	Volume sampah	-	2375 + 1218 (Sisa Blok E) = 3593	1344	1344	-	905	-
			Rute	-	-	0-1-2-0	0-2-0	-	-	-
			Jarak Tempuh	1,411	-	2,822	2,822	-	-	5,644
	Sabtu	Blok F	Volume sampah	-	1725 - 905 = 2630	1344	1286	-	2630 - 2688 = -58	-
			Rute	-	-	0-2-3-0	0-3-0	-	masih dapat di muat di muat 58	-
			Jarak Tempuh	0,597	-	2,822	1,194	-	-	4,016
Total Jarak tempuh odong-odong I senin - sabtu = 32,004										
Odong-odong 2	Senin	Sengkuang laut	Volume sampah	-	4350	1344	1344	1344	318	-
			Rute	-	-	0-4-0	0-4-0	0-4-0	-	-
			Jarak Tempuh	0,802	-	1,604	1,604	1,604	-	4,812
	Selasa	Sengkuang RT 02	Volume sampah	-	2300 + 318 (sisa Sengkuang laut) = 2618	1344	1274	-	2618 - 2688 = -70	-
			Rute	-	-	0-4-5-0	0-5-0	-	masih dapat di muat di muat 70	-
			Jarak Tempuh	0,453	-	1,604	0,906	-	-	2,510
	Rabu	Sengkuang RT 01	Volume sampah	-	1725	1344	381	-	-	-
			Rute	-	-	0-6-0	0-6-0	-	-	-
			Jarak Tempuh	0,602	-	1,204	1,204	-	-	2,408
	Kamis	Sengkuang laut	Volume sampah	-	4350	1344	1344	1344	318	-
			Rute	-	-	0-4-0	0-4-0	0-4-0	-	-
			Jarak Tempuh	0,802	-	1,604	1,604	1,604	-	4,812
	Jumat	Sengkuang RT 02	Volume sampah	-	2300 + 318 (sisa Sengkuang laut) = 2618	1344	1274	-	2618 - 2688 = -70	-
			Rute	-	-	0-4-5-0	0-5-0	-	masih dapat di muat di muat 70	-
			Jarak Tempuh	0,453	-	1,604	0,906	-	-	2,510
	Sabtu	Sengkuang RT 01	Volume sampah	-	1725	1344	381	-	-	-
			Rute	-	-	0-6-0	0-6-0	-	-	-
			Jarak Tempuh	0,602	-	1,204	1,204	-	-	2,408
Total Jarak tempuh odong-odong II senin - sabtu = 19,460										

Sumber: Hasil Pengamatan di Lokasi Kelompok *Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)*
 Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); 1. Blok E; 2. Bukit Makmur; 3. Blok F; 4. Sengkuang Laut; 5. Sengkuang RT 02; 6. Sengkuang RT 01.

Tabel 12 Jadwal pengangkutan sampah hasil perhitungan *saving*

No	UNIT	WAKTU (WIB)	S E R K J S					
			E N I N	E L A S A	A B U	A M I S	U M A T	A B T U
1	Odong-odong I Pak Rudi	07.00 – 09.00	I	I-II	II-III	I	I-II	II-III
		09.00 – 12.00	I	II	III	I	II	III
		15.00 – 17.00	I	-	-	I	-	-
2	Odong-odong II Pak Slamet	07.00 – 09.00	IV	IV-V	VI	IV	IV-V	VI
		09.00 – 12.00	IV	V	VI	IV	V	VI
		15.00 – 17.00	IV	-	-	IV	-	-

Sumber: Hasil Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

Keterangan: 0. Pangkalan (TPS); I. Blok E; II. Bukit Makmur; III. Blok F; VI. Sengkuang Laut; V. Sengkuang RT 02; VI. Sengkuang RT 01.

Tabel 13 Perbedaan Voleme sampah dan rute sebelum dan sesudah perhitungan *saving*.

No	Unit	Volume sampah per minggu (Liter)	Jadwal yang di terapkan saat ini			Jadwal usulan sebelum perhitungan <i>saving</i>			Jadwal usulan hasil perhitungan <i>saving</i>		
			Volume Sampah yang terangkut (liter)	Volume Sampah yang tidak terangkut (liter)	Jarak yang di tempuh (Km)	Volume Sampah yang terangkut (liter)	Volume Sampah yang tidak terangkut (liter)	Jarak yang di tempuh (Km)	Volume Sampah yang terangkut (liter)	Volume Sampah yang tidak terangkut (liter)	Jarak yang di tempuh (Km)
1	Kaisar Odong-odong I	18.700	12.814	5.886	22.132	18.700	0	34.392	18.700	0	32.004
	Kaisar Odong-odong II	16.750	12.664	4.086	12.448	16.750	0	21.272	16.750	0	19.460
Total		35.450	25.478	9.972	34.580	35.450	0	55.664	35.450	0	51.464

Sumber: Hasil Pengamatan di Lokasi Kelompok Suadaya Masyarakat (KSM) Sengkuang Bersih (Data telah diolah)

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan banyaknya volume sampah yang terdapat di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang pada daerah Blok E, Bukit Makmur dan Blok F total sampah yang dihasilkan dalam per minggu

adalah 19.462 liter, total sampah yang dapat terangkut 13.576 liter, dan total sampah yang tertinggal adalah 5.886 liter. Sedangkan pada daerah Sengkuang Laut, Sengkuang RT 02, Sengkuang RT 01 total sampah yang dihasilkan dalam per minggu adalah 17.512 liter, total sampah yang dapat terangkut 13.426 liter, dan total sampah yang tertinggal adalah 4.086 liter.

Melihat kondisi saat ini menunjukkan ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang menimbulkan bau di lingkungan RW 01 Kelurahan Tanjung Sengkuang adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan armada serta rute pengangkutan sampah yang kurang maksimal.
2. Jadwal pengangkutan sampah tidak sebanding dengan jumlah sampah yang diangkut.
3. Adanya ketidakteraturan penjadwalan pengangkutan sampah dari tempat pemukiman masyarakat menuju TPS.

Dengan melihat total timbulan sampah yang lebih besar dari pada kapasitas kaisar odong-odong pengangkut yang hanya memiliki 2 unit kaisar odong-odong serta jadwal pengangkutan sampah yang diterapkan hanya 2 kali pengangkutan dalam 1 hari, sampah tidak terangkut semua dari sumber sampah menuju tempat pembuangan, maka dari itu harus dilakukan maksimal 3 kali pengangkutan setiap hari di daerah yang terdapat paling banyak sumber sampah dan 2

kali sehari pada daerah yang memiliki sedikit sumber sampah dan membuat jadwal pengangkutan sampah serta rute baru agar tidak terjadi timbunan sampah di area/lokasi sumber sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian S, Joseph 2011. *Analisa Sistem Pengangkutan Sampah Kota Makassar Dengan Metode Penyelesaian Vehicle Routing Problem (VRB) Di Program Studi Teknik Industri Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Makassar*. Diakses: <http://core.ac.uk/download/pdf/25485049.pdf>.
- Gaspersz, Vincent 1992. *Analisis sistem Penerapan Berdasarkan Pendekatan Teknik Industri*.
- Hartanto, Widi 2006. *Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Di Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang*. Diakses: <http://core.ac.uk/download/pdf/11715899.pdf>.
- Nurweda 2012. *Perancangan Sistem Penjadwalan Perawatan Mesin CNC Machining Centre Type TMV 850A Pada PT. Tjokro Bersaudara Batamindo*. Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam.
- Pramono, Rizal Drajad 2011. *Estimasi Daya Tampung Tempat pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Di Kotamadya Surakarta Pada Tahun 2015 pada Program Studi D3 Infrastruktur Perkotaan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Diakses: ore.ac.uk/download/pdf/12351196.pdf.
- SNI 19-2454-20 2002, *Tata Cara teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Diakses: <https://www.google.com/webhp?ie=utf-8&oe=utf-8https://www.google.com/webhp?ie=utf-8&oe=utf-8#q=SNI+19-2454-2002+Tata+cara+teknik+operasional+pengelolaan+sampah>.
- Sofyan, Diana Khairani 2013. *Perancangan dan Pengendalian Persediaan Produksi*.